

Síntesis de un potencial bioaditivo para combustibles empleando catalizadores heterogéneos de naturaleza ácida

Ana Granados¹, Clara Hernández¹, Vicente Montes¹, Rafa Estévez¹.

¹ Departamento de Química Orgánica, Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA), Universidad de Córdoba, Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario CeIA3, Edificio Marie Curie, E-14014, Córdoba, España

Palabras clave (máximo 5): Aditivos oxigenados; Solketal tert-butil éter; Glicerol; reacción de catalización; Catálisis Heterogénea

¿Podría un residuo transformarse en una solución para que los coches contaminen menos? La respuesta es Sí.

Actualmente, se generan muchos residuos que pueden suponer un problema ambiental si no se gestionan bien, pero también una oportunidad si se les encuentra una nueva utilidad. En un mundo donde se buscan formas más limpias y sostenibles para movernos, cualquier avance que permita reducir emisiones y aprovechar los residuos es una oportunidad. De esta forma, surge la idea de este trabajo: aprovechar el glicerol, que se genera como subproducto en la obtención del biodiésel (uno de los principales biocombustibles actualmente producidos), para producir un compuesto que puede ser empleado como aditivo oxigenado para los combustibles, llamado solketal tert-butil éter (STBE).

Para fabricar este STBE, se necesita llevar a cabo una reacción química (acetalización) entre el 1-mono-glicerol-tert-butil éter, obtenido por la reacción del glicerol y tert-butanol, y la acetona, con ayuda de catalizadores, unos materiales que aceleran las reacciones sin llegar a consumirse.

En este trabajo, se han estudiado diferentes tipos de catalizadores heterogéneos ácidos, fabricados a partir de sílice, con el objetivo de identificar qué características son necesarias para obtener buenos rendimientos al producto de interés. Los catalizadores, presentan en su estructura unos grupos funcionales, llamados grupos sulfónicos, que le confieren la acidez necesaria para producir esta reacción. Estos grupos sulfónicos se han incorporado por dos métodos distintos, el método de *grafting*, donde los grupos ácidos se añaden al final e interaccionan con el catalizador ya formado, y el método *one pot*, donde los grupos se incorporan conforme se va formando el catalizador [1,2].

No obstante, para poder analizar qué características de los catalizadores son más beneficiosas para la reacción, se ha llevado a cabo, en primer lugar, el estudio de las condiciones óptimas de la reacción. Este estudio se ha realizado evaluando diferentes parámetros tales como;

- Tiempo de reacción
- Temperatura
- Cantidad de catalizador
- Relación molar del MTBG: acetona
- Velocidad de agitación.

En todo el proceso de optimización de las condiciones se ha utilizado un catalizador ácido comercial, llamado Amberlita-15. Una vez obtenidas las condiciones óptimas, se ha realizado un ensayo de los diferentes catalizadores heterogéneos sintetizados, que tienen a su vez diferentes propiedades texturales y ácidas. De hecho, se han evaluado catalizadores con valores de acidez diferentes, así como la naturaleza de esos centros ácidos también es diferente. Una vez vistas las propiedades de los catalizadores que tienen una mayor repercusión en el rendimiento a STBE, se han seleccionado los más activos para el estudio de la estabilidad, a partir del empleo de los mismo en diferentes ciclos de reacción.

Los resultados obtenidos demuestran la necesidad de que los catalizadores presenten centros ácidos de naturaleza Bronsted, aunque no necesariamente tienen que ser grupos ácido sulfónico. Además de la acidez, también tienen importancia las propiedades texturales.

Agradecimientos

Quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad de Córdoba, especialmente al grupo de investigación FQM-162, por las investigaciones financiadas por los proyectos TED2021-132224B-I00 (financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033 y Unión Europea "NextGenerationEU/PRTR") y PID2022-142275OB-I00 (financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033 y FEDER, UE).

Referencias

- [1] F. Paquin, J. Rivnay, A. Salleo, N. Stingelin, C. Silva, Multi-phase semicrystalline microstructures drive exciton dissociation in neat plastic semiconductors, *J. Mater. Chem. C* 3 (2015) 10715–10722. <https://doi.org/10.1039/b000000x>.
- [2] M.L. Testa, V. La Parola, A.M. Venezia, Transesterification of short chain esters using sulfonic acid-functionalized hybrid silicas: Effect of silica morphology, *Catal Today* 223 (2014) 115–121. <https://doi.org/10.1016/j.cattod.2013.09.029>.